

Фролов Д. С.,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ОСНОВНІ АКЦЕНТИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕТОРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Як свідчить світовий досвід, рівень розвитку ринку та ступінь підготовки інвесторів безпосередньо впливають на розширення спектра доступних інструментів для інвестування, які можуть відповідати різноманітним інвестиційним цілям. Зокрема, чим досконаліше структурований фінансовий ринок і чим вищою є компетентність інвесторів, тим ширші можливості відкриваються для застосування складних фінансових механізмів, адаптованих до конкретних стратегій та потреб. Вибір інвестором певного інструменту чи методу вкладення капіталу значною мірою залежить від його індивідуальних або корпоративних цілей, таких як довгострокове накопичення, диверсифікація ризиків чи отримання швидкого прибутку. У свою чергу, цілі інвестування слугують визначальним фактором при підборі відповідних інструментів, таких як акції, облігації, фонди чи деривативи, що дозволяє оптимізувати результати вкладень у відповідності до ринкових умов та особистих пріоритетів.

Одними із найвпливовіших інститутів фондового ринку є інституційні (колективні) інвестори, діяльність яких сприяє організації довгострокового інвестування заощаджень у цінні папери, забезпечуючи при цьому ефективні інструменти для пенсійного забезпечення та примноження накопичень. Це позитивно впливає на загальний рівень добробуту населення, сприяючи його фінансовій стабільності та соціальному захисту. У країнах із розвиненими національними фондовими ринками інституційні інвестори відіграють ключову роль у формуванні напрямів і специфіки розвитку ринку, визначаючи його стратегічні орієнтири. Зокрема, статистичні дані свідчать, що на розвинених фондових ринках інституційні інвестори контролюють майже половину

загальної вартості доступних пакетів акцій публічних компаній, що підкреслює їхній вирішальний вплив на ринкову динаміку та капіталізацію.

Основним стимулюючим чинником для активізації діяльності інституційних інвесторів на фондовому ринку є зростання потреби економіки у кредитних ресурсах на фоні наявності заощаджень в домогосподарств, та зниження відсоткових ставок за банківськими депозитами. Проте в сучасних реаліях в Україні зазначені чинники не спрацьовують, а фондовий ринок залишається в інертному стані.

Відповідно до чинного законодавства інвесторами є суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування. Недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, страховики та фінансові установи – юридичні особи публічного права здійснюють інвестиційну діяльність відповідно до законодавства, що визначає особливості їх діяльності. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться у порядку, встановленому законодавством про ринки капіталу [1].

Інституційні інвестори (англ. Institutional investor) – це фінансові установи, які збирають тимчасово доступні кошти від підприємств та населення з метою їхнього подальшого вкладення для отримання доходу. У цьому процесі інвестор зберігає право власності на свої заощадження. Наприклад, коли працівник спрямовує частину своєї заробітної плати до пенсійного фонду, взаємного фонду компанії чи страхової компанії, він отримує переваги завдяки професійному управлінню та інвестиційній діяльності цих інституцій.

Основною характерною особливістю інституційних інвесторів є збирання вільних фінансових ресурсів, переважно від дрібних інвесторів, та їхнє ефективне вкладення на фондовому ринку з метою збільшення капіталу, довіреного інвесторами. Хоча кожен тип інституційних інвесторів має свою спеціалізацію – наприклад, страхові компанії зосереджуються на страховій діяльності, інвестиційні фонди займаються інвестуванням та емісією власних

цінних паперів, а пенсійні фонди забезпечують виплату пенсій, – усі вони активно беруть участь у фінансовому секторі, зокрема на фондовому ринку [2].

Ефективність та активність інституційних інвесторів на фондовому ринку залежить від політики управління активами, яка повинна сприяти збереженню їх вартості. Адже необґрунтована інвестиційна політика (в тому числі на фондових ринках) призводить до прогалин в управлінні ризиками та погіршує якість інвестиційного портфелю та, відповідно, може зменшити вартість наявних активів.

Ключовими інституційними інвесторами на фондовому ринку України є:

банківські установи;

страхові компанії;

недержавні пенсійні фонди;

інвестиційні фонди та КУА;

інші фінансові компанії.

Найбільший ресурсний потенціал сконцентрований у банківському секторі України, що робить банки основними інституційними інвесторами. З 2018 року обсяги операцій українських банків із цінними паперами та фінансовими інвестиціями демонструють щорічне зростання в абсолютних значеннях. Водночас помітне збільшення частки цих активів у загальному обсязі активів банківської системи, що вказує на підвищений інтерес банків до таких операцій. Проте паралельно з розширенням діяльності на ринку цінних паперів спостерігається скорочення обсягу банківського кредитування та його частки в загальних активах. Це дозволяє припустити, що зменшення кредитування може бути пов'язане з більш вигідними умовами та вищими прибутковими можливостями, які надають операції з цінними паперами порівняно з традиційним кредитуванням [3]. Оцінюючи інституційну роль банків на фондовому ринку науковці звертають увагу на необхідність гармонізації взаємодії банківського та державного боргового сегментів, особливо в умовах повоєнної трансформації фінансового простору [4].

Страхові компанії, виконуючи роль значущих інституційних складових фінансового ринку країни, демонструють здатність до розвитку та розширення диверсифікації своїх резервів навіть у складних економічних умовах. Проте, на відміну від банківського сектору, вони характеризуються значно меншим фінансовим потенціалом, зокрема, показник співвідношення активів страхових компаній до валового внутрішнього продукту залишається досить низьким, що відображає обмежений рівень капіталізації страхового ринку.

Аналізуючи структуру цінних паперів, які перебували в активах страхових компаній України станом на кінець 2024 року, варто відзначити, що переважна їх більшість зосереджена в державних цінних паперах, зокрема в облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП). Частка ОВДП у портфелі цінних паперів страховиків сягає 95%, що свідчить про майже повну орієнтацію на державні боргові інструменти. Крім того, значною є частка ОВДП відносно загального обсягу активів, яка становить 33,6%, що підкреслює важливу роль цих інструментів у фінансовій структурі страхових компаній [5]. Зазначене описує використання поміркованих інвестиційних стратегій страховими компаніями на фондовому ринку.

Інвестиційні фонди, зокрема венчурні фонди та взаємні інвестиційні фонди, мають значний потенціал для активізації розвитку фондового ринку. Їхньою ключовою перевагою порівняно з іншими фінансовими посередниками є здатність акумулювати значні обсяги приватного капіталу, який суттєво різниться за розмірами, що сприяє ширшому залученню ресурсів. В Україні інвестиційні фонди представлені різноманітними інститутами спільного інвестування (ІСІ), кількість яких демонструє стійке зростання, що супроводжується паралельними змінами в чисельності компаній з управління активами (КУА), які забезпечують адміністрування цих фондів. Така позитивна динаміка може розглядатися як перспективна для розширення можливостей стимулювання фондового ринку, адже КУА та ІСІ виступають активними гравцями на цьому сегменті, сприяючи його розвитку. «У відкритих та інтервальних інститутах спільного інвестування в активі перебуває більш як

50% цінних паперів і деривативів, то в закритих ІСІ їх всього 10,5%. В той же час серед цінних паперів та деривативів переважаючими є державні облігації, що демонструє пріоритет розміщення в державних боргових інструментах» [6].

Отже, аналіз діяльності інституційних інвесторів на фондовому ринку України свідчить про їхній значний потенціал для стимулювання економічного зростання та фінансової стабільності, попри існуючі виклики. Зростання обсягів операцій із цінними паперами, особливо в банківському секторі та серед страхових компаній, де переважають державні облігації, підкреслює орієнтацію на консервативні стратегії вкладення. Водночас динамічний розвиток інвестиційних фондів та інститутів спільного інвестування створює перспективні можливості для розширення ринку, хоча його інертність зумовлена недостатньою активізацією кредитних ресурсів та низьким рівнем капіталізації. Для розкриття повного потенціалу інституційних інвесторів необхідне вдосконалення регуляторної політики, гармонізація банківського та боргового сегментів, а також підвищення фінансової грамотності та залучення приватного капіталу, що сприятиме інтеграції України у глобальні фінансові процеси.

Література:

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1992 №1560-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
2. Дороніна І.І. Загальні принципи діяльності інституційних інвесторів. *Інвестиції: практика та досвід*. №6. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/197272403.pdf>
3. Фролов Д. Діяльність банківських установ на фондовому ринку України. *Актуальні проблеми економіки*. №12 (282). 2024. URL: https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/12/12.24._topic_Denys-Frolov-113-121.pdf
4. Ганцяк М. О., Вергелюк Ю. Ю. Взаємодія банківського та боргового сегментів в умовах повоєнної трансформації фінансового простору. *Фінансовий простір України в умовах глобалізаційних і деглобалізаційних трансформацій*: [монографія] / за науковою редакцією д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України С. В. Онишко. Ірпінь : Державний податковий університет. 2023. С. 525-549. URL: <https://dndiime.org.ua/wp-content/uploads/2025/05/Gancyak.pdf#page=525>
5. Frolov, D. СТРАХОВІ КОМПАНІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОРИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. 2025. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. №2(16). С.172-181. URL: <https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/451>
6. Лебідь, А. (2025). Формування та розвиток інститутів спільного інвестування як передумова побудови стійкої економічної системи. *Економіка та суспільство*. №71. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-71-5>